

IJTIMOYIY-SIYOSIY JARAYONLARNI SOTSIOLOGIYA FANIDA MODELLASHTIRISH: HOLAT VA XUSUSIYATLAR

Hayitov Ulug‘bek
O‘zJOKU dotsenti, t.f.n.

Резюме. В статье раскрывается цели социологических исследований и возможности воздействия на определенный объект в процессе изучения социально-политических процессов, модели, их видов, задачи, особенности моделирования.

Abstract. The present article discusses the problems of studying of the social-political processes and its purposes and the object of the research. Besides, the possibilities of influencing into the sociological processes to their models, types, tasks and some peculiar modelizations have been clarified.

Hozirgi davrda dunyo hamjamiyatii ijtimoiy-siyosiy voqea va hodisalar, geosiyosiy jarayonlar tobora globallashib, shiddat bilan kechmoqda. Bu holat muayyan mintaqa yoki hududga joylashganligidan qat’i nazar, u yoki bu davlat ichki va tashqi siyosati, boshqaruv jarayonlari hamda jamiyat hayotiga o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda, ularning jahon ijtimoiy-siyosiy hayotiga tortilishi va bevosita ishtirokchisiga aylanishiga olib kelmoqda.

Mazkur voqea va hodisalarning kechish jarayonlarining o‘ziga xos bo‘lgan xususiyat va tendensiyalarini e’tiborga olgan holda, O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng, dastlabki vaqtlardayoq, mamlakatimiz rivojlanishi va kelajagining asosiy yo‘nalishlari, vazifalari, umumnazariy va konseptual jihatlari birinchi Prezident Islom Karimov asarlarida, taraqqiyotning “O‘zbek modeli” tamoyillarida [1] va keyingi yillarda Shavkat Mirziyoev tomonidan o‘tkazilgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlar va Yangi O‘zbekiston kontsepsiyasida atroflicha yoritib berildi [2].

Ma’lumki, jahon tajribasi shundan dalolat beradiki, o‘z davlatchiligini qo‘lga kiritish, milliy va ijtimoiy ozodlikka erishish hech qayerda yengil va osonlikcha bo‘lmagan. Mustaqillikka erishgan har bir mamlakat o‘z taraqqiyot yo‘lini izlaydi, yangi jamiyat barpo etishda o‘z andozasini ishlab chiqishga intiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vaziyat, odamlar o‘rtasida tarkib topgan munosabatlar, ularning

dunyoqarashi, jumladan, diniy e'tiqodi, ruhiyati va xulq-atvor normalari shuni taqozo etadi. Dunyoda ijtimoiy taraqqiyot yo'lining turli variantlari mavjud. Turkiya, Janubiy Koreya, Shvetsiya modellari va boshqalar bunga misoldir. Bir qancha musulmon mamlakatlari va yangi industrial mamlakatlarning tajribasi ham shuni ko'rsatadi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Yevropa mamlakatlari va Yaponiya xalq xo'jaligini qayta tiklash ham buning amaliy namunasi.

O'zbekiston boshqa davlatlar taraqqiyoti jarayonida to'plangan va respublika sharoitiga tatbiq qilsa bo'ladigan barcha ijobiy va maqbul tajribalardan shak-shubhasiz samarali foydalanadi. Gap biron-bir modelni, hatto u ijobiy natijalar bergan taqdirda ham, ko'r-ko'rona ko'chirib olish to'g'risida borayotgani yo'q. Aniq-ravshan vositalar va usullar qaysi mamlakat uchun mo'ljallangan bo'lsa, o'sha mamlakatning o'ziga xos sharoitidagina ijobiy natija beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning taraqqiyotimizning yangi bosqichi dastlabki davrida "Bugun mamlakatimizning barqaror rivojlanish yo'lida izchil ilgari lab borishini tahlil qilar ekanmiz, o'tgan yili prinsipial muhim islohotlarni amalga oshirish bo'yicha qat'iy qadamlar qo'yildi, deb aytishga barcha asoslarimiz bor.

Bu islohotlarning asosiy maqsadi – aholi uchun munosib hayot darajasi va sifatini ta'minlashdir.

Jadal va barqaror rivojlanishga qaratilgan bu siyosat bundan keyin ham so'zsiz davom ettiriladi" [3] degan so'zlari zaminida jamiyatda islohotlarni amalga oshirishni mantiqiy izchillikda davom ettirish e'tiborda tutilgan edi.

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida esa "Yangi O'zbekistonni barpo etish – bu shunchaki xohish istak, sub'ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan ob'ektiv zaruratdir. Biz bu yo'lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan jamiyatimiz a'zolarining bor bilim va salohiyati, kuch va imkoniyatlarini, butun azm-u shijoatimizni ishga

solishimiz zarur. Shundagina Yangi O‘zbekiston jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro‘-e‘tiborga ega bo‘lgan, har tomonlama obod va farovon mamlakatga aylanadi [4] deb ta’kidlanishi mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo‘lida olib borilgan ishlarni chuqur o‘rganish va istiqboldagi vazifalarni ijtimoiy-siyosiy fanlar doirasida olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

Dunyodagi ko‘pchilik mamlakatlarda olib borilayotgan aksariyat siyosiy va sotsiologik tadqiqotlarining maqsadi ma’lum ob’ektga u yoki bu darajadagi ta’sirning natijasi qay darajada bo‘lishini aniqlashga qaratilgandir. Nazariy tadqiqotlar esa, ma’lumot va natijalarni qiyoslash asosida ilgari surilgan ilmiy taxminlarni tasdiqlash yoki inkor etish, fundamental tadqiqotlarda esa say’i-harakatlarning asosiy strategiyasini shakllantirish imkonini beradi.

Ijtimoiy-gumanitar fanlarda modellashtirish – ma’lum ob’ektlarni tadqiq etish jarayonida ularni modellar orqali anglash; aniq mavjud predmet va hodisalarni va o‘rganish uchun loyihalashtirilayotgan obyekt, uning xususiyatlarini belgilash yoki takomillashtirish uchun modellarni yaratish va o‘rganish, ishlarini oqilona tashkil qilish, ularni boshqarish va prognoz qilish jarayonlarini tadqiq etishdan iborat bo‘ladi [5].

Sotsiologiya fanida esa, modellashtirish – ijtimoiy-siyosiy voqealar va jarayonlarni ularning modellari asosida o‘rganish usuli bo‘lib, ya’ni ijtimoiy ob’ektlarni bevosita o‘rganish, ularni bilish jarayonida asl holat (nusxa)ni almashtiruvchi yordamchi tizim (model)da aks ettiriladi va tadqiq etilayotgan predmet (voqea, holat, jarayon) to‘g‘risida yangi bilimlarni olishga imkon beradi.

Ma’lumki, o‘rganilayotgan obyekt modeli o‘zida moddiy yoki unsurlar harakatlarining har jihatdan yaxshi ifodalangan belgilari, tadqiqot ob’ektiga o‘xshash munosabatda bo‘lgan va uning unsurlari o‘rtasidagi tuzilmali-funksional, sabab va oqibat va genetik aloqalarini qaytadan aks ettiruvchi tizimni ifodalaydi [6]. Amalda qo‘llanilayotgan modellarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: model va asl nusxa doimo ma’lum bilish sub’ektiga nisbatan ob’ektiv muvofiqlikda bo‘ladi; bilish jarayonida model o‘rganilayotgan ob’ektni almashtiradi va o‘zi

tadqiqot ob'ektiga aylanadi; model ma'lum darajada tadqiqot ob'ektini soddalashtirilgan shaklini ifodalaydi; model, obyekt to'g'risida yangi axborotlarni olish vositasi sifatida, modellashtirilayotgan ob'ektни bilishga xizmat qiladi; modellar asosida olingan bilimlar esa asl holatni ifodalash uchun o'tkazilishi va undan ijtimoiy-siyosiy hayot yoki amaliyot jarayonida foydalanilishi mumkin.

Modellardan foydalanishga tadqiq etish rejalashtirilayotgan obyektни (qandaydir sabablarga ko'ra) bevosita o'rganishga kirishish imkoni bo'lmaganda yoki maqsadga muvofiq bo'lmagan (masalan, jiddiy qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lsa) hollarda murojaat qilinadi. Tadqiqot obyektini model bilan almashtirish ular o'rtasida ob'ektiv birlikni mavjud bo'lishini e'tiborda tutadi, ya'ni, ular voqelik predmeti, holati va ko'rinishlarini (modellashtirishning ontologik sharti) birligi va o'zaro aloqadorligining dialektik tamoyiliga asoslanadi.

Sotsiologiyada modellashtirishning eng yaxshi, to'liq ravishda bilish imkoniyatlari, uni tizimli tadqiq etish usuli sifatida yondashilganda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy-siyosiy voqelikda kechishi mumkin bo'lgan turli hodisalar va jarayonlarga muvofiq bo'lgan modellarni yaratish bilan bog'liq bo'lgan asosiy talablarni quyidagi tamoyillar: modellarni amalga oshirish va uni natijalarini sharhlashda gnoseologik va aksiologik yondashuvlarning birligi; modellar qo'llanilayotgan tizimda ijtimoiy ob'ektlarning yaxlit va ko'p yo'nalishli tarzda ifodalanishi; modellarning o'rganilayotgan predmet (voqea, jarayon)ning xususiyatlarini aks ettiruvchi muayyan darajada shakllantirilgan modellarga aynan mos kelishi lozimligi va boshqalarda ifodalash mumkin.

Sotsiologiyada modellar ijtimoiy-siyosiy hodisa va jarayonlarning ko'p omili ekanligi, tarixiyliги, ijtimoiy-siyosiy tizim unsurlari o'rtasida kuchli o'zaro aloqasi va bu aloqalarning murakkab xarakteri, subyektiv omilning mavjudligi va ijtimoiy tizimning aniq maqsadga qaratilganligi, unsurlar va ularning o'zaro ta'siri bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar – bu va boshqa ijtimoiy-siyosiy hodisa va jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari bilishning vositasi sifatida tabiiy va texnik fanlarda foydalanilayotgan modellardan jiddiy farq qilishi bilan xarakterlanadi. Bir vaqtning o'zida sotsiologiyada qo'llanilayotgan modellarning o'ziga xosligi,

ko'pincha sotsiologik tadqiqotlarning maqsadi, vazifasi va usullarining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi.

Modellar, ijtimoiy-siyosiy tizimni o'rganish vositasi sifatida chiqib, bunda ko'pincha boshqaruv vazifalarini hal etish uchun ham qo'llaniladi, ya'ni tizimni inson manfaatlarini yo'lida o'zgartirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi [8]. Bu ta'kidlangan o'ziga xos xususiyatni eng yaxshi usul sifatida hisobga olish mumkin, uni to'g'ridan to'g'ri tavsiflash usuliga murojaat qilib, unda ijtimoiy obyekt va uni aks ettiruvchi modellari gomomorf (obyektning bir tomonlama muvofiqligi) (izomorf-ob'ekt tuzilmalari o'rtasidagi muvofiqlik) tuzilmali tizim holatida ko'rib chiqiladi, ya'ni, modellarga, ularning tili mohiyatiga ko'ra modellashtirilayotgan ob'ektning ta'rifi tabiiy tili yoki inson ularning eng muhim unsuri sifatida ishtirok etayotgan modellar bilan mos keladi.

Ijtimoiy tizimlarning xilma-xilligi, farqlari, ularni o'rganish darajasi hamda modellashtirish usuli yordamida hal etiladigan vazifalarning keng tasviri esa ko'plab sotsiologik modellarning mavjud bo'lishining asosiy sababi hisoblanadi. Bu barcha modellarning turli-tumanligi, voqelikni aks ettirish usullariga muvofiq ravishda va modellarni qurish vositalarini qo'llanilishini e'tiborga olib, ularni uchta turkumga: moddiy modellar, ular ijtimoiy obyektlarni o'ziga xosligi sababli hamda ularda insonlarni ishtirok etishiga asoslangani tufayli modellar shaklida amalga oshirilishi lozim (odatda, bu o'yinli modellar); ideal modellar (rasmiylashtirilgan va rasmiylashtirilmagan); aralash modellar, dastlabki ikkalasini uyg'unlashtiruvchilarga ajratish mumkin. Sotsiologiyada birinchi va uchinchi turkumlarni qo'llanilish sohasi anchagina cheklangan. Ideal modellar birinchisidan farqli ravishda bugungi kunda sotsiologiyada ilmiy izlanishlarning barcha yo'nalishlarida amalda foydalanilmoqda.

Ideal modellar odatda quyidagi asoslar bo'yicha: tadqiqot ko'lami bo'yicha jamiyat ijtimoiy tuzilmasi va ijtimoiy-demografik jarayonlar modeliga, turmush tarzi va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar modeliga ajratiladi; modellashtirilayotgan tizim darajasi bo'yicha – mikro va makromodellarga; tizimning asl nusxa (obyekt)ning muayyan tomonlarini aks ettirishning yo'naltirilganligi bo'yicha – substansional

(doimiy harakatdagi), tuzilmali, funksional va aralash modellar; model konstruksiyalarida qonun va qonuniyatlarni ifodalash usuli bo'yicha, unga tadqiqot obyekti ham bo'ysunadi, – deterministik (narsa va hodisalarning sababiy bog'lanishi) va stoxastik modellarga; tizimni amal qilishi va rivojlanishini o'rganishga yo'naltirilganligi bo'yicha – doimiy va o'zgaruvchan tuzilmali modellariga; ilmiy bilish tuzilmasi o'rniga qarab o'lchovchi, bayon etuvchi, tushuntiruvchi, bashorat qiluvchi va mantiqiylarga; formallashtirish darajasiga qarab konseptual va rasmiy-mantiqiy (matematik) modellarga tasniflanadi [7].

Tasniflash uchun boshqa asoslar bo'yicha sotsiologik tadqiqotlarda qo'llanilayotgan quyidagi turkum modellarga ham ajratilishi mumkin: nazariy va empirik, o'yinli va o'yinsiz, tahliliy va mashinali, regressiyali, sababli va yasama, algoritmik va optimallashtiruvchi, boshqaruvchi va boshqaruvsiz va boshqalar.

Tadqiqot vazifalariga bog'liq ravishda modellar bilish jarayonlariga bilimning ham empirik, ham nazariy darajasida qo'shilishi mumkin. Bunday imkoniyatlar modellashtirish usullarining universalligi (har tomonlamaligi) bilan bog'liqdir. Shu bilan birga bilimning empirik darajasida model, odatda, quyidagi funktsiyalarni bajaradi: o'lchovchi (ijtimoiy tavsiflarni o'lchashda) va tavsiflovchi (empirik tadqiqotlar natijalarini qayd etish va ularni ilm tushunchalarida ifodalash); nazariy darajada – tushuntiruvchi (o'rganilayotgan ob'ekt mohiyatini ochib berish), mezonli (nazariya va faraz tizimining ayrim qoidalari haqiqiylikini tekshirish), bashorat qiluvchi (tizimning kelajakdagi holatini baholash). Alohida funktsiyalar (masalan, tushuntiruvchi yoki bashorat qiluvchi) modellar orqali bilimning ham empirik, ham nazariy darajasida bajarilishi mumkin. Muayyan modellarga tegishli hollarda, ular ta'kidlangan vazifalarni (masalan, semantik differensial model maqsadi respondentning ko'rsatmalarini o'lchash hisoblanadi) birortasini bajarish uchun yoki bir necha vazifalarni bir paytda (masalan, imitatsiyali modellar, odatda bir paytning o'zida tavsiflovchi va tushuntiruvchi yoki tasviriy va mantiqiy vazifalarni bajaradi) amalga oshirish uchun alohida loyihalashtirilishi mumkin.

Modellashtirish jarayonini tashkil etish, amalga oshirish, yakuniy natijalar olish va uning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini tahlil qilishda, avvalo, uning ichki

mantig'i va jihatlarini hisobga olish zarur, ular odatda, quyidagi bosqichlarni izchillik va zaruriy asosda o'tkazishda ifodasini topadi: tadqiqot muammosini shakllantirish, modellashtirish maqsadlarini aniqlash va vazifalarini belgilash, modellashtirish usuliga murojaat qilish zaruriyatini asoslash; modellashtirish jarayonini nazariy jihatdan tayyorlash (tadqiqot ob'ektini tizimli tahlili, tadqiqot predmetini tizim tarzida taqdim etish); kontseptual modelni qurish (tizim tashkil etuvchi model birliklarini harakati va o'zaro harakat mexanizmlarini taqdim etish, ko'rsatkichlarni shakllantirish); shakllantirilgan modellarni u yoki bu o'lchovda loyihalashtirish (o'zgaruvchan makonni shakllantirish va ularni model birliklari terminlarni tavsiflash, ma'lumotlarni to'plash va modeli parametrlar va munosabatlarni identifikatsiyalash (bir-biriga tenglashtirish), modellarni verifikatsiyalash (muvofiqlikni tasdiqlash); modellarni tadqiq etish va yangi axborotlarni olish; tadqiqot predmeti to'g'risidagi nazariy bilimlar tizimiga modeli bilimlarni kiritish uchun olingan modeli axborotlardan tadqiqot predmeti to'g'risidagi qayta tizimlashtirilgan bilimlarga o'tishi (noformallashtirish va mazmunan tushuntirib (izohlab) berish, tahlil, umumlashtirish va tushuntirish) [8].

Sotsiologiyada turli modellarni qo'llash bo'yicha muhim bo'lgan anchagina tajriba to'plangan. Bu o'rinda juda ko'p empirik ma'lumotlarni tavsiflash, tahlil qilish va umumlashtirish uchun ko'zda tutilgan modellar hamda har xil, nazariy-ehtimolli va statistik usullarga oid bo'lgan g'oyalarga asoslangan modellar eng ko'p tarqalganligi ta'kidlab o'tish mumkin. O'zgaruvchanlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni va nisbatan ahamiyatli bo'lgan omillarni izlash uchun regress (orqaga qaytish) tahlil va dispers (ajratish) tahlil modellari; axborotlar to'plami, yashirin omillarni topish va jadvallarni qurish uchun – omilli tahlil va latent (yashirin)-tuzilmali modellar; makonda joylashgan ob'ektlar tuzilmalar belgilarini aniqlash uchun – klassifikatsiyali (tasniflash) modellari; o'zaro bog'liq bo'lgan jadvallar uchun ko'p o'lchovli diskret tahlil va ma'lumotlar tahlili modellaridan foydalaniladi.

Yuqorida ta'kidlangan modellarni rivojlantirish bilan bir vaqtda ijtimoiy-siyosiy hodisa va jarayonlar mexanizmlarini o'rganish va tushuntirishga yo'naltirilgan modellardan keng foydalanishga kirishilmoqda. Ma'lum

tadqiqotlarda modellardan foydalanish bo'yicha yetarlicha urinishlar mavjud bo'lib, ular o'zida ijtimoiy-siyosiy harakatchanlik mexanizmini, aholi ta'lim olish jarayonini aks ettirish, tug'ilish va o'lim jarayoni, aholining migratsiya harakatlari, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va ijtimoiy-siyosiy institutlar faoliyati, jamoaviy-guruhiy darajadagi ijtimoiy jarayonlar va boshqalarni tushuntirishni ifodalaydi.

Shu bilan birgalikda, sotsiologiyada modellarni tatbiq qilish bo'yicha mazkur yo'nalishni yanada rivojlantirishni to'xtatib turayotgan asosiy omillardan biri modellarning mazmunli va rasmiy darajasi gnoseologik xususiyatlar o'rtasidagi jiddiy farqlar, ko'pchilik holatlarda bir-biriga nomuvofiqlikning mavjudligi hisoblanadi. Shuning uchun ham modellashtirish usullarini sotsiologiyaga kirib kelishining hozirgi bosqichi uchun muhimi: ijtimoiy-siyosiy hodisa va jarayonlarning u yoki bu darajadagi tizimli konseptual modellarning yaratish muammosi va muayyan darajada asoslangan modellarni ishlab chiqish muammosi, avvalo, norasmiy ta'riflash vositalarini tanlashga yo'naltirilgan, ijtimoiy tizim jihatlarini relevant (muvofiq) ifodalashni shakllantirish masalasi bo'lib qolmoqda.

So'nggi muammolarni hal etish uchun mo'ljallangan modellarning farqlari orasida va tizimli modellashtirish metodologiyasi doirasida ishlab chiqilgan muammolar uchun, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra eng katta istiqbolga ega bo'lganiga imitatsiyali (yasama) modellar taalluqlidir.

Modellarni iloji boricha takomillashtirish va yanada faol foydalanish davomida, shuningdek, modellashtirish bo'yicha bevosita yangi bilimlarning olishdagi qiyinchiliklarining ortib borayotganligi sababli sotsiologik tadqiqotlarning eng muhim usullaridan biriga aylanmoqda.

Sotsiologiyada modellashtirishning kelajakdagi rivojlanishini ta'minlash uchun ancha takomillashgan modellarni yaratish, ijtimoiy-siyosiy axborotlarni tahlil qilish va tuzilmalash, o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni muvofiq tarzda o'rganadigan va tegishli ob'ektlarning nazariy chizmalarini qurish uchun asos bo'lishga qodir bo'lgan modellarni yaratish; alohida hodisa va jarayonlarni modellashtirishdan loyihalashtirilayotgan kompleks modellarga o'tishni amalga oshirish lozim, bu esa ijtimoiy-siyosiy muammolarni hal etish va boshqaruvni

yanada demokratlashtirish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan jamiyat hayot faoliyatining turli sohalarini chuqurroq o‘rganishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. Karimov I.A. Istiqlol yo‘li: muammolar va rejalar; O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li; O‘zbekiston – ulkan imkoniyatlar mamlakati. // Milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. 1-jild. –T.: O‘zbekiston, 1996. –B. 6-35, 37-39, 248-249.

2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak// O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruzasi.

3. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak// O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruzasi.

4. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. -Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021, -B. 4.

5. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования/ И.Ф. Девятко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. – 208 с.

6. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учеб. пособ./ В.Н. Лавриненко, Л.М. Путилова. – М.: Вузовский учебник, 2004. – 184

7. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов / В.В. Лебедев. – М.: Наука, 1997. – 229 с.

8. Рой О.М. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебник для вузов / О.М.

9. Xaitov U. O‘zbekistondagi siyosiy jarayonlar va uni modellashtirish muammolari. –T.: “Akademiya, 2011. 275 b.